

IRSIY KASALLIKLAR UCHRASHINING ASOSIY SABABLARI

Qo'shaqova Laylo Komilovna

Xorazm viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi anesteziologi.

Matyoqubova Mavluda Shonazarovna

Barkamol avlod bolalar maktabi.

Annotatsiya. Genlar hayot davomida kasalliklarga ta'sir qilishi mumkin, genetik kasalliklar har qanday yoshda rivojlanadi va insonning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: gen, xromosoma, shershevkiy-Terner, infeksiya, giperandrojeniya, multifaktor, epigenetika.

Аннотация. Гены могут иметь значение для болезней на протяжении всей жизни, при этом генетические нарушения развиваются в любом возрасте и взаимодействуют с окружающей средой человека.

Ключевые слова: ген, хромосома, Шершевский-Тернер, инфекция, гиперандрогения, мультифактор, эпигенетика.

Annotation. Genes can have implications for disease across the life course, with genetic disorders developing at any age and interacting with an individual's environment.

Keywords: gene, chromosome, Shershevkiy-Turner, infection, hyperandrogenism, multifactor, epigenetics.

XXI asrda ikki katta omil – atrof-muhitga katta bosim bilan ta'sir etmoqda, birinchisi Yer yuzi aholisining jadal sur'atda o'sishi bo'lsa, ikkinchisi fantexnikaning taraqqiy etishi va tabiatga ta'siridir. Inson o'z atrofini o'rab olgan tashqi muhit bilan o'zaro munosabatda bo'ladi. Suv, havo, o'simliklar, hayvonot dunyosi, ovqat mahsulotlari, yashash joyi, kiyim-kechagi, shovqin, tebranish, radiatsion nurlanish, turli dori vositalari, biologik-profilaktik preparatlar, zamonaviy havo laynerlari, qishloq xo'jalik zararkunandalariga qarshi ishlatiladigan xilma -xil zaharli kimyoviy moddalar va boshqalar odam atrofini o'rab olgan muhitdir. Sanab o'tilgan omillar esa odamning jismoniy va ruhiy salomatligiga bevosita ta'sir etadi. Yashash sharoitidagi ijtimoiy muammolar ham kishilar sog'ligiga ta'sir qilishi mumkin. Atrofmuhitning ifloslanishi tufayli biosferada ko'payib borayotgan mutagen (onkogen, teratogen) omillar ta'siri nasldan-naslga o'tuvchi irsiy kasalliklar ko'payishiga sabab bo'ladi.

Nima uchun homila vaqtida ?

1. Genetik sabab. Ba'zi irsiy kasalliklar xromosoma sonining o'zgarishi bilan xromosoma bo'lishi mumkin. Bunga 21-xromosomaning qo'shimcha nusxasi bo'lgan Daun sindromi misol bo'la oladi. Ba'zida jinsiy xromosomalar sonining o'zgarishi irsiy bo'lishi mumkin. Aksariyat hollarda bu sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi, lekin faqat bitta X xromosomasi bo'lgan ayollarda Shershevskiy-Terner sindromi, qo'shimcha X xromosomasi bo'lgan erkaklarda esa Klaynfelter sindromi mavjud. Shu bilan bir qatorda, tarkibiy anormallik bo'lishi mumkin. Masalan, 5-xromosomaning qisqa qo'lida deletsiya natijasida yuzaga keladigan Kri-du-Chat sindromi va 11q terminali deletsiya buzilishi deb ham ataladigan Yakobsen sindromi. Ushbu xromosoma o'zgarishlarining ba'zilari irsiydir.

2. Infeksion sabab. Infeksiya (lot. Inficere-yuqtirmoq, buzmoq, zaharlamoq) patogen mikroob (yoki virus) ning odam organizmiga kirishi, ko'payishi va ayni vaqtda mikroob bilan organizm o'rtasidagi o'zaro murakkab munosabat vujudga kelishi. Irsiy kasalliklarning vujudga kelishda infeksion sabab

- a) Bakteriya
- b) Virus

3. Anatomik sabab. Bunda bachadonda tuzilishi va shaklida o'zgarish bo'ladi. Unda tug'ma va ortirilgan nuqsonlar bo'lishi mumkin ya'ni ikki shoxli bachadon. Agar homila nuqsonli bachadonda rivojlanadigan bo'lsa unda ham irsiy yoki genetik kasalliklar uchrash ehtimolligi mavjud.

4. Endogen sabab.

- a) Ayol organizmi qoni tarkibida erkaklar gormonining oshib ketishi (giperandrojeniya).
- b) Agar qonda gonodotropin gormoni kamaaysa yoki testosterone miqdori oshsa homila nuqsonli ba'zi hollarda nobud bo'lishi mumkin.
- v) Prolaktin miqdorining oshishi.
- g) Qalqonsimon bez funksiyasining buzilishi/
- d) Qandli diabet

5. Immunologik sabab (80%). Bu homila immun tizimining buzilishi bilan bog'liq.

6. Multifaktorial sabab. Rivojlanayotgan kasalliklarga moyillik ham irsiy, ham atrof-muhit / turmush tarzi omillari ta'sirida bo'lishi mumkin. Bu kasalliklar multifaktorial deb ataladi va irsiy kasalliklarning ko'pchiligini tashkil qiladi, ular bitta gen kasalliklari sonidan ko'proqdir. Bir-biri bilan, atrof-muhit omillari va turmush tarzi omillari bilan o'zaro ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir nechta genlar bo'lishi mumkin.

7. Epigenetika bu genotip o'zgarishligi natijasida fenotipdagi o'zgarishlarni o'rganadi. Gen ekspressiyasidagi o'zgarishlar DNK metilatsiyasi, gistonlarning modifikatsiyasi va RNK vositachiligidagi modifikatsiyalar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bu kimyoviy moddalar, tamaki tutuni, ovqatlanish va stress kabi atrof-muhit ta'siridan kelib chiqishi mumkin. Agar bu erta hayotda sodir bo'lsa, bu avlod bo'ylab gen ekspressiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kontseptsiyadan oldin va homiladorlik paytida ota-onaning chekishi avlodlarda gepatoblastoma va bolalik leykemiya xavfini oshirishi bilan bog'liq.

Xulosa. Inson irsiyati o'zgarishi genetik, ekologik yoki ijtimoiy omillar bilan o'zaro ta'sirida boradi. Yuqorida aytib o'tilganidek, kasalliklarning aksariyati ko'p omilli bo'lib, genetika va atrof-muhit bilan bog'liq. Kasallikning genetik xususiyatlarini tushunish, shuningdek, turli odamlarda turli farmatsevtik muolajalarning nisbiy samaradorligini tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aripova G. S, Toirova Z. S. "Tibbiyot genetikasi" fanidan uslubiy qo'lanma. 150 b.
2. Eshonqulov O. E , Nishonboyeva K. N, Bosimov M. Sh "Genetika" Akademik litsey o'quvchilari uchun darslik. Toshkent-2010. 175 b.
3. Fayzulayev S. S. Odam genetikasi. "Ijodiy dunyosi" . Toshkent-2003, 160 b.
4. [http: www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz).